

СЕКЦИЯ «Социокультурные и экономические процессы в Большом Средиземноморье»

УДК 39 (392.3)

Воробей Ю.С.¹

К ИЗУЧЕНИЮ СЕМЕЙНОЙ ОБРЯДНОСТИ КРЫМСКИХ НЕМЦЕВ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье изучена семейная обрядность крымских немцев как часть их духовной культуры в период с конца XVIII века по настоящее время. Помимо этого, уделяется внимание анализу её особенностей в свадебных, родильных и погребальных обрядах. В ходе работы, на основе комплексного анализа литературы, выявлена схожесть некоторых аспектов семейной обрядности крымских немцев с другими народами, также проживающими на территории Крымского полуострова. Сделан вывод, что от переселения в Крым и до сегодняшнего дня немецкая культура, хоть и подверглась ряду изменений и нововведений, но её представители сохранили свою самобытность.

Abstract. The article studies the family rituals of the Crimean Germans as part of their spiritual culture in the period from the end of the 18th century to the present. In addition, attention is paid to the analysis of its features in wedding, maternity and funeral rites. In this work, based on a comprehensive analysis of the literature, the similarity of some aspects of the family rituals of the Crimean Germans with other peoples also living on the territory of the Crimean Peninsula was revealed. It is concluded that from the resettlement in the Crimea to the present day, German culture has undergone a number of changes and innovations, but its representatives have retained their originality.

Ключевые слова: семейная обрядность, Крым, крымские немцы, обычай, традиция, ритуал, церемония.

Keywords: family ritual, Crimea, Crimean Germans, custom, tradition, ritual, ceremony.

Издавна Крымский полуостров был полиэтнической территорией. С конца XVIII – начала XIX века в силу ряда исторических событий в Крым стали переселяться представители различных европейских народов, каждый из которых обладал своим уникальным комплексом материальной и духовной культуры и внес свой вклад в культурное развитие полуострова.

В духовной культуре любого народа значимое место занимает семейная обрядность, которая состоит из системы обычаев и обрядов, передававших из поколения в поколение и являющихся важным предметом изучения для этнографов. При этом обычаем называется всякий установленный традиционный и более-менее общепринятый порядок, совершения каких-либо общественных действий, а также традиционные правила поведения [3, с. 6]. Термин «обычай» очень близок к понятию «обряд», и во многом даже равнозначен ему. Обряд, по сути, – это ритуал, церемония или же церемониал, совокупность условных, традиционных действий, лишенных практической целесообразности, но служащий символом определенных социальных отношений, формой их наглядного выражения и закрепления [3, с. 7].

Данная статья будет посвящена изучению особенностей семейной обрядности крымских немцев, а именно свадебным, родильно-крестильным и погребально-поминальным традициям и обрядам.

Следует в первую очередь отметить, что некоторое своеобразие семейной жизни немцев, придало длительное сохранение в их быту феодальных пережитков. Характерные черты общественного и семейного быта, общие для всего немецкого народа, сложились в большинстве своем к началу XX века, а некоторая часть его традиций сохранилась и дошла до наших дней [3, с. 121].

Большинство немецких семей, описанных в этнографической литературе в конце XVIII – начале XX вв. – это малые семьи, состоящие из мужа, жены и детей. Многодетность у немцев воспринималась положительно и считалась одной из главных добродетелей. Наследником был старший сын, остальные дети на наследство не претендовали. Если мужчина в

¹ Научный руководитель – доцент, канд.истор.наук, доцент кафедры «История России» СевГУ Дмитриева Виктория Викторовна.

семье отсутствовал, главой семейства становилась женщина [3, с. 126]. К внебрачным детям относились с презрением, их окружали унижительными ограничениями.

Главные этапы свадебной церемонии – сватовство, помолвка, вечер перед свадьбой и само свадебное торжество, продолжались три-четыре дня. Частично эти обычаи сохраняются и сейчас, особенно в деревнях.

Сват, обычно родственник или друг жениха, вел иносказательные речи в доме невесты о покупке товара, о горячей каше и так далее. Если ему хотели отказать, подавали пустую корзину. Как в городах, так и в деревнях, важным событием являлась помолвка, после которой брак считался решенным вопросом. Если помолвка расторгалась, ее возмещали деньгами. Заключение брака нередко откладывали на несколько лет, пока будущие супруги не обзаводились своим хозяйством и квартирой [3, с. 128].

Большинство вступающих в брак венчались в церквях. Вечер перед свадьбой называется у крымских немцев «польтерабент»¹. Невеста должна быть этот вечер у себя дома с подругами, жених – у себя с друзьями.

Приглашающих на само свадебное торжество выбирали среди самых остроумных и находчивых. Со временем эта должность стала профессиональной. Приглашающий был одет в традиционную одежду – национальный костюм, цилиндр, пестрый шейный платок, с букетиком цветов в петлице с собой нес украшенный лентами жезл. Что касательно деревенской свадьбы, то она была делом всего коллектива односельчан. Торжество в деревне устраивали в доме жениха, в городе предпочитали трактир.

Перед вступлением в брак женщины гадали о будущем, совершали ряд магических действий, имевших целью обеспечить благополучие будущей семьи.

К сожалению, была высокая смертность при родах, несмотря на положение родителей – крестьянин ты или рабочий. Это было вызвано отсутствием квалифицированной медицинской помощи.

По старым поверьям считалось, что мать и новорожденный ребенок могут быть подвергнуты влиянию злых сил. Например, самым опасным периодом считался промежуток от рождения до крещения. В это время мать и ребенок не должны были выходить из дома, а для их защиты молодежь в деревнях стреляла из ружей в день крестин, веря, что таким образом можно отогнать злых духов [3, с. 130].

После возвращения из церкви крестины отмечали праздничным обедом. Этот обычай соблюдается и в настоящее время. Особое внимание обращали на выбор крестных ребенку. Число их достигало трех человек, но были и случаи пяти-шести крестных: если рождался мальчик, то мужчин было больше, а при рождении девочек, соответственно женщин. В обязанности крестных входило дарение крестникам подарков в день рождения, поступление в школу и тому подобное [3, с. 129].

На свадьбе и похоронах крестные играли даже большую роль, чем родители.

У крымских немцев сохранилось не так много обычаев и поверий, связанных со смертью и похоронной церемонией. Необычные звуки, шумы, разбитое зеркало, нарушение хода часов рассматривались как признаки приближения чьей-нибудь смерти.

Некоторые обычаи были связаны с верой в загробную жизнь. Так, например, в гроб клали хозяйственные предметы и личные вещи умершего: трубку, монеты, нитки, тапки.

В дни поминовения умерших: на Пасху, в день всех святых, родные приходили на кладбище [4].

И в наши дни у крымских немцев сохранились некоторые старинные погребальные обряды. К примеру, установка специальных досок мертвеца (предшественники гроба) у мостов, перекрестков и часовен. Тело умершего помещали на доски в виде носилок. После погребения эти доски покрывали религиозными надписями (к примеру, на ней писали имя умершего), потом ставили ее у церкви, дороги или другом месте, где люди, увидев ее, могли помолиться за его душу.

Если человек погиб при несчастном случае, то на месте, где все произошло, устанавливали столбы с иконами.

В заключении требуется отметить, что семейная обрядность – важный аспект характеристики любого народа. Все народы, живущие на территории Крыма, имеют свои обычаи и традиции, однако имеются и характерные для всех. Это: закон о запрещении родственных браков, празднование свадьбы или захоронение умершего всей деревней, поверья насчет рождения ребенка и его первых дней в нашем мире. Важно отметить, что, к сожалению, об обычаях и обрядности крымских немцев до нас дошло информации гораздо меньше, чем о других народах полуострова. Это связано, прежде всего, с тем, что немцы достаточно поздно переселились в Крым, лишь в XIX веке.

¹ От нем. poltern – шуметь и нем. abend – вечер.

Первые немецкие колонии на Крымском полуострове были основаны выходцами из таких регионов, как – Вюртемберг и Баден [3, с. 37]. К 1920 году на полуострове немцев проживало больше, чем греков, болгар и армян вместе взятых. Однако депортация более 60 тысяч человек в августе-сентябре 1941 года сильно изменила этническую ситуацию в Крыму. В дальнейшем негативную роль в судьбе крымских немцев сыграли и сталинские репрессии [1, с. 4]. Сейчас, в Крыму проживает всего около 3000 немцев. В настоящее время действуют 7 историко-культурных маршрутов по местам селений немцев на полуострове, с помощью которых можно узнать все, что смогло сохраниться о культуре, религии, обычаях и традициях крымских немцев.

Таким образом, семейная обрядовая культура народов Крыма – богатое и самобытное историко-культурное наследие. Жизнь каждого народа ярко отражается в его праздниках и обычаях, беззаветно передаваемых из рода в род и усердно берегаемых как святыня. Однако с течением времени многое в них изменяется, рост уровня образования, процессы урбанизации оказывают на них сильное влияние. Несмотря на совместное проживание на общей территории Крымского полуострова на протяжении многих веков, представители разных национальностей, и крымские немцы в их числе, сохраняют свои традиции, обычаи, обряды и следуют многим из них и в настоящее время.

Литература

1. Араджиони М. А. Немцы в Крыму. История и культурное наследие // Историко-культурный маршрут. Симферополь, 2012. С. 4.
2. Ишин А.В. Проблема конфликтности в этнической сфере Крымского региона // Вестник Крымских Чтений Н. Я. Данилевского: Сб. науч. ст. Вып. 1. Симферополь, 2002. С. 37.
3. Мальшева Н. В., Волощук Н. Н. Традиции, обычаи, праздники, обряды. Кн.2. // Крым. Соцветие национальных культур. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2002. С. 6–147.
4. Немцы // Таврический Национальный Университет им. Вернадского, 1999 [Электронный ресурс] // URL: <http://ccssu.crimea.ua/crimea/etno/ethnos/nemcy/index.htm#m13> (дата обращения 04.10.2022).